

FALSAFANING JAMIYATDAGI AHAMIYATI YOKI AMALIY FALSAFA

Shermuhamedova N.A.

f.f.d. professor (O'zMU)

Odatda falsafa kundalik hayot va amaliyotdan ancha uzoq bo'lgan haddan tashqari umumiy masalalarni o'rganadi, degan fikr mavjud. Ammo bu fikrga qo'shilish mushkul, zero umumiy nazariyalar, agar ularga kengroq ma'noda va uzoqroq istiqbol nuqtai nazaridan yondashilsa, ba'zan bilimning tor sohalariga taalluqli bo'lgan ko'pgina muayyan g'oyalardan yaxshiroq samara beradi. Albatta, falsafa doim kundalik hayotdan ma'lum darajada uzoq bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda. Uning o'ziga xos xususiyati, betakrorligi ayni shu omilda namoyon bo'ladi. Biroq, boshqa tomondan, falsafa oddiy ijtimoiy borliq, kundalik ijtimoiy, siyosiy yoki iqtisodiy hayot amaliyoti bilan muayyan ma'noda bog'liq. Falsafiy refleksiya va u bilan mushtarak bo'lgan harakatlarning mazkur yo'nalishi XX asrda hatto butun bir yo'nalish – amaliy falsafa vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Bunda falsafa siyosiy, ijtimoiy va boshqa qarorlar qabul qilishga muqarrar tarzda va bevosita ta'sir ko'rsatishini mutlaqlashtirish yoki uni inkor etish mumkin emas. Shu narsa aniqki, falsafa odamlar dunyoqarashini shakllantirish orqali ularning xulq-atvorini, yuqorida zikr etilgan qarorlarni ishlab chiqish jarayonida ularning yondashuvlarini ham ko'p jihatdan belgilaydi, faylasuflarning o'zlari esa ba'zan odamlar hayotini butunlay o'zgartiruvchi muhim, olamshumul g'oyalar tashabbusi bilan chiqadilar.

Faylasuflar jamiyatdagi ma'naviyat va axloqning holati uchun ham sezilarli darajada javobgardirlar, zero ular nafaqat ijtimoiy me'yorlar va tamoyillarni rivojlantiradilar, ulardan dars beradilar yoki kitoblar, maqolalar orqali ijtimoiy ongni ular bilan oshno etadilar, balki aksariyat hollarda keng jamoatchilik fikrini uyg'otadigan, ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan, ijtimoiy-siyosiy muammolar, madaniyat va ma'naviyat masalalariga doir muhokama va munozaralar tashkil etadilar. Bunday munozaralarning ba'zilarini tahlil qilamiz. Masalan:

1. O'zingizni tarixiy voqelik qahramonlaridan biri sifatida ta'riflang. Hatti harakatlar, shaxsiy ko'nikmalar, so'zlaringizga o'sha qahramon ohangini bering. Sizga bu qahramonning qaysi xarakterli xususiyati yoqdi? Siz o'zingizning xulq atvoringizni o'zgartirgan bo'larmidingiz?

2. Biz hayotni ta'minlovchi "Baxt ko'zgusi" mashinasini yaratdik. Siz "Baxt ko'zgusi", qutichasini olsangiz cheksiz davom etuvchi yoqimli tuyg'uga ega bo'lasiz. Siz o'n soatga "Baxt ko'zgusi"ga kiritilasiz, shunda qolishni istaysizmi yoki undan chiqishni istaysizmi? Ha bo'lsa nega va yo'q bo'lsa negaligini tushuntiring.

3. Yaxshi odam albatta baxtli bo'lishi kerakmi?, agar baxtli bo'lishi shart bo'lsa, siz bu odamni qaysi mezonlar asosida yaxshiligini aniqlagan bo'lar edingiz?

4. Hayotning har qanday sinovlarini qabul qilishga tayyormisiz?, muammoli vaziyatning yechimini topishga qanday yondashgan bo'lar edingiz?

5. Siz qachonlardir mustaqil qaror qabul qilganmisiz? Bu majburiyat bo'lganmi yoki mas'uliyat?

6. Erkinlik doim ham yaxshilikka olib keladimi?, erkinlikning me'yori bormi?

7. Farzand qo'rishni istaysizmi? Agar ha bo'lsa nima uchun?

Bu savollarning ba'zilarini yyengil bo'lsa boshqalari chuqur falsafiy mohiyatga ega. Biroq ularning hammasi sizni shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir.

Endi yana ba'zi savollarga javob berish lozim: masalan

8. Siz o'z ixtiyoringiz bilan o'limga tayyormisiz?

9. Faylasuf Suqrot o'limni o'z ixtiyori bilan qabul qilgan, chunki u o'z shahrining uni o'limga mahkum qilgan qonunlarini hurmat qilish lozim deb hisoblagan. Qonun uni o'limga mahkum qilgan (sm "Living Well").

(U zaharlanib o'lgan. U zahar solingan suvni ichgan va yarim soatdan so'ng o'lgan. Uning do'sti Kriton qochishga ishontirishga harakat qilgan. Biroq uning qonunga itoatkorlik tuyg'usi shu qadar kuchli bo'lganligi, o'zining qat'iyatligini namoyon qilish uchun u o'limni qabul qilgan. Bizning davrimizda

qonunga itoatkorlik bormi? Qonunlarning hammasini inson manfaatlari himoyasiga yoʻnalgan deb oʻylaysizmi?

10. AQShlik yosh vatanparvar Natan Xeyl (1755-1776) urush davrida mustaqillik uchun jon fido qilib tarixda qoldi. Inglizlar uni dor ostiga olib kelib osishga tayyorgarlik koʻrayotgan daqiqada u “ming afsuski menda faqat bitta umrim bor, agar ikki marta umrim boʻlganida uni ham vatan uchun fido qilgan boʻlar edim” degan. (1985-yilda Konnektikut shtatining milliy qahramoni deb tan olingan. Nyu Yorkning siti xoll parkida haykal qoʻyilgan). Siz vatan uchun jon fido qilishga tayyormisiz?

11. Baʼzi talabalar jonlarini oʻzlarining qarindoshlari hayotini qutqarish uchun fido qilishga tayyorligini, baʼzilari oʻz jonini Iso Paygʻambar uchun fido qilishga tayyorligini taʼkidlagan. Sizchi? Siz oʻz hayotingizni birov uchun qurbon qila olgan boʻlarmidingiz? Baʼzi talabalar oʻz shaʼnini himoya qilish uchun jonini qurbon qilishga tayyorligini taʼkidlagan. Baʼzilari esa oʻz jonini qurbon qilishga munosib hech narsa yoʻq deb hisoblaydi. Sizchi?

12. Oʻlim bilan yuzma-yuz qolganda siz xudoga murojaat qilasizmi?, Agar ha boʻlsa nima uchun? Siz bu vaziyatda nimalar haqida oʻylashingiz mumkin. Nihoyasiga yetmagan ishlar, sevgan musiqani eshitish, dunyoga soʻnggi maktub bilan murojaat qilish haqida oʻylaysizmi?

13. 1970-yilda chuvalchanglar qiroli filmidagi bosh qahramon “biz hozirgina yashash uchun yana uch daqiqa oldik. Uch daqiqa bu naqadar goʻzal deb murojaat qiladi. Siz hayotingiz qil ustida qolganda berilgan uch daqiqani qanday qabul qilgan boʻlar edingiz?

14. Siz Xudoga ishonasizmi? Yoki taqdirni oʻz qoʻlingiz bilan oʻzingiz yaratishingizgami?

15. Siz oʻzingizni baxtli hisoblaysizmi?, baxt va baxtsizlik meʼyorlari bormi?

16. Agar Xudoga ishonangiz boshqalar ham unga ishonishi kerakmi? Sizda ularni bunday harakatga ishontiruvchi dalillar bormi? Xudoga ishonish sizning shaxsiy ishingizmi? Agar Xudoga ishonangiz dunyodagi cheksiz yomonliklar va azob uqubatlarning boisi nima? Agar siz Xudoga ishonmasangiz, siz hanuz hayot qandaydir oliy mohiyatga ega deb oʻylaysizmi? Aslida siz xudoga ishonmasangiz, olamning mavjudligi uchun qandaydir sabab bordir?

17. Nima nisbatan real hisoblanadi? Siz oʻtirgan kursimi yoki kursini tashkil qiluvchi malekularmi yoki siz kreslodagi oʻtirganlik haqidagi tuygʻularmi?

18. Biz eng aniq, ehtimolli, tuygʻularimiz uchun yanayam ehtimolli reallik haqida oʻylashga odatlanganmiz. Biroq, bizning tuygʻularimiz uchun ehtimolli voqealar odatda notoʻgʻri boʻlib chiqadi. Olimlar fikricha balki bizning ishonchimizdan farqli oʻlaroq kursi, qattiq obyektidir, bu aslida toʻgʻri emas. Ular fikricha, kursi koʻrinmas mayda zarrachalar, turli mexanizmlardan iborat atom va malekulalarning katta uyumi, boʻsh makonda katta tezlikda harakatlanadigan elektronlardir. Boshqa tomondan faylasuf yoki psixolog sizning tuygʻularingiz stul emas balki, stul borligi haqidagi tuygʻulardir deb baho beradi. Siz nima deb oʻylaysiz?

19. Sizni fikr va hissiyot emas, balki aql boshqarayotganligini isbotlash uchun nima qilgan boʻlar edingiz?

20. Falsafada fizika, ximiya va biologiya metodlari orqali tushuntiriladigan moddiy olam jismlarining jismoniy, moddiy jihatlari aqlimiz bilan boshqariladigan aql mahsuli sifatida doim muhokama qilinadi. Psixik holatlar va jarayonlar bizning tuygʻularimiz va fikrlarimiz faqat insongagina maʼlum boʻlishi mumkin. Biroq, qanday qilib birov bilgan, birovning aqli mahsuli boʻlgan narsani boshqa tanaga bildirish mumkin.

21. Aytaylik faqat siz Yer Quyosh atrofida aylanadi deb hisoblaysiz. Bunday deb hisoblashingiz toʻgʻrimi? Qachonlardir bundan 500 yil ilgari kam sonli odamlargina Yer Quyosh atrofida aylanadi deb hisoblagan. Ulardan eng mashhuri Kopernik boʻlib, uning nazariyasi bugun barcha olimlar tomonidan tan olingan. Shuni alohida taʼkidlash lozimki kundalik turmushda biz “quyosh chiqdi va botdi”, kabi soʻzlar bilan yerning stasionar holatini ifodalaymiz. Gap shundaki hattoki hozirgi ilmiy muhitda ham talabalar Kopernikning nazariyasi toʻgʻriligini asoslab beruvchi ishonchli sabablarni bera olmaydi. Agar siz jamiyat bilan qamrab olinmagan boʻlganingizda yer quyosh atrofida aylanishini taʼkidlagan boʻlarmidingiz? Uning aylanishi sabablarini koʻrsata olgan boʻlarmidingiz?, demak falsafiy dunyoqarash faqat savol berishgina emas, balki ularga oqilona javob berish sanʼatidir. Falsafaning ijtimoiy ahamiyati mana shunga oʻxshagan savollarga har bir inson oʻzining maʼnaviy qiyofasi nuqtai nazaridan baho berishni qamrab oladi.

Falsafa jamiyat hayotining deyarli barcha jabhalariga kuchli taʼsir koʻrsatgan holda, ayni vaqtda fan bilan doim yaqin aloqada ish koʻradi. U yoki bu fan qanday muayyan muammolarni hal qilishidan qatʼi nazar, ular bilan bogʻliq jarayon va hodisalarga, yaʼni butun vaziyatga, shu jumladan, oxir-oqibatda olingan natijalarga nisbatan falsafiy yondashuv doimo zaruriy shart hisoblanadi. Muayyan fan predmeti va uning oldida turgan muammolarga nisbatan bunday keng, mazkur fan chegarasidan chetga chiqadigan, bilimning

boshqa sohalarida erishilgan eng so‘nggi yutuqlarni ham aks ettiradigan yaxlit yondashuvsiz fundamental kashfiyotlar qilish ham, umuman, fanning rivojlanishiga erishish ham mumkin emas.

O‘z vaqtida dunyoga nisbatan (odatdagi, «klassik» fizika doirasida uzoq yillar hukm surgan yondashuvlarga qaraganda) kengroq yondashuv, masalan, A.Eynshteyn (1879-1955)ga dunyoning manzarasini tushunishga nisbatan butunlay yangicha yondashuvni taklif qilish va avvalgi fizikaning aksariyat qoidalari muayyan darajadagina haqiqiy bo‘lib qolgan sharoitda klassik (Nyuton) mexanikasini ham o‘z ichiga olgan «Nisbiylik umumiy nazariyasi»ni ta’riflash imkonini berdi. Ammo tabiiy savol tug‘iladi: bu erda falsafa chindan ham ijodiy rol o‘ynadimi? Agar ijodiy rol o‘ynagan bo‘lsa, bu nimada va qay tarzda namoyon bo‘ldi?

Umumiy dalillarga to‘xtalmay, shuni qayd etishni o‘rinli deb hisoblaymizki, A.Eynshteyn ongida o‘zidan oldingi va o‘zi yashayotgan davrdagi falsafa g‘oyalari to‘qnashdi. Ular mutafakkirning butun ijodiy faoliyatiga, hech shubhasiz, kuchli ta’sir ko‘rsatdi, zero u rasionalistik falsafaning ko‘pgina klassiklari, ularning o‘tmishdoshlari va izdoshlari bilan talabalik yillaridayoq tanishgan edi. «Biz A.Eynshteyn ijodiga XX asr o‘rtalarining fizik konsepsiyalari va kelajakka prognozlar nuqtai nazaridan, retrospektiv nazar tashlar ekanmiz, uni insoniyat ma’naviy hayoti katta bir bosqichining yakuni deb hisoblash mumkin. Bu bosqich faqat Nyuton mexanikasi bilan boshlangani yo‘q. Butun rasionalistik fan va XVII asr falsafasi uning negizi hisoblanadi. Eynshteyn asarlari bilan tanishar ekansiz, Galiley, Dekart, Spinoza, Gobbs, Nyuton satrlarini beixtiyor eslaysiz – ba’zan g‘oyalarning ajabtovur o‘xshashligiga duch kelasiz. XVII asr rasionalistik tafakkurining nomuayyan faraz va izlanishlari qanday qilib ijodiy, izchil shakl-shamoyil kasb etayotganining guvohi bo‘lasiz. Bu yerda tadrijiy aloqa mavjudligi shak-shubhasiz»¹.

¹ Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие. – Москва: 1980. – Б.414.